

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814400>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FAN DARSLARIDA AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH

Usenbaeva Gozzal

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 3v-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda tabiiy fan darslarida amaliy ishlarni tashkil etish usullari va amaliy ishlar orqali o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash haqida aytiladi.

Kalit so‘zlar: *O‘quvchilar, o‘qituvchi, boshlang‘ich sinf, tabiiy fan, amaliy ishlar, amaliy darslar.*

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tabiiy fanlar darslarida amaliy ishlarni amalga oshirish juda katta ahamiyatga ega. Amaliy ishlar orqali o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi. Hozirgi tabiiy fan darslarida har bir mavzudan keyin mavzuni mustahkamlash uchun amaliy ishlar bajariladi. Amaliy ishlar o‘quvchilar bilan birgalikda amalga oshiriladi. 3-sinf tabiiy fan darsligida quyidagi amaliy ishlar berilgan:

Maqsad: Sezgi organlari yordamida mevalarni aniqlash va mevalardan yogurt tayyorlash. Ko‘zlar yordamida mevaning turi, rangi, shakli haqida ma‘lumot olinadi. Hidiga qarab mevaning turi, uning yaroqli yoki yaroqsizligi ekanini farqlash mumkin. Til yordamida ta‘m sezib, meva turlari ajratiladi. Qo‘l bilan ushlab ko‘rish orqali mevaning shaklini bilish va uning qanday meva ekanligini bilish, aniqlash mumkin.

Bizlarga kerak: Olma, nok, shaftoli, banan, kivi, meva sharbatlari, ko‘zbog‘lovchi
Bajarilish tartibi:

1. Ko‘zingizni bog‘ich bilan bog‘lang.
2. Mevalarni qo‘l bilan ushlab ko‘rib, nomini ayting.
3. Kesilgan mevalarni hididan aniqlang.
4. Meva sharbatlarini ichib ko‘rib, qanday mevadan tayyorlanganini toping.

2-amaliy ish.

Bizlarga kerak: Qora rayhon, 1 dona limon, elektr choynak, 1,5 litr suv, issiqqa chidamli idish, 1 piyola shaker, elak

Bajarilish tartibi:

1. Elektr choynakda suv qaynating.

2. Yuvilgan qora rayhonning poyasi va yaprog'ini idishga solib, ustiga qaynagan suv quyung.

3. Idishning og'zini yopib sharbat siyohrang tusga kirguncha 20 daqiqa damlab qo'ying. Qaynagan suvdan foydalanganingizdaehtiyot bo'ling.

4. Tayyor sharbatni kichkina elak yordamida barglardan ajrating.

5. Sharbatga shakar va siqilgan limon sharbati qo'shing.

6. Sharbat rangining o'zgarishini kuzating.

7. Tayyor sharbatni ichib ko'ring va tamini aniqlang.

3-amaliy ish.

INSON ORGANLARI QANDAY ISHLAYDI?

Maqsad: Tayanch-harakat tizimining modelini yasash va ishlash jarayonini o'rganish.

Bizlarga kerak: karton qog'oz, naychalar, yo'g'on ip, skotch, qalam, qaychi

Bajarilish tartibi:

1. Karton qog'ozga qo'lingizni qo'yib, namuna oling va qiyung.

2. Namunadagi barmoqlar bo'g'imini hosil qilish qiladigan joylarini belgilang va buking.

3. Naychalarni bo'g'inlarga moslab 14 mayda bo'laklarga bo'ling.

4. Naychadan qo'lingizga mos 5 ta uzun bo'lak kesib oling.

5. Bosh barmoqqa ikkita, qolgan barmoq bo'g'inlariga uchtadan naycha skotch yordamida biriktiring.

6. Kaftingizga beshta uzun nayni skotchlang.

7. Modeldagi barmoq uchlariga rasmda ko'rsatilgandek qilib iplarni mahkamlang va naychalarning orasidan o'tkazing.

8. Iplarni navbatma-navbat tortib, modeldagi barmoqlarni harakatga keltiring.

1-sinf tabiiy fan darsligidagi amaliy ish.

Bizlarga kerak: qog'oz, qurt, tosh, qisqich, lupa

Bajarilish tartibi:

1. Qisqich yordamida qurtni qog'ozga qo'ying.

2. Lupa yordamida qurtni kuzating.

3. Toshni joyidan siljiting.

2-amaliy ish.

Bizlarga kerak: 2ta tuxum, 2ta stakan, suv

Bajarilish tartibi:

1. 2 stakanga yarmigacha suv quyung.

2. Suv quyilgan stakanlarga bir tuxumdan soling.

3. Stakandagi tuxumlarning suvdagi joylashishini kuzating.

Agar tuxum stakan tubiga cho'kib ketsa u tuxum toza bo'ladi. Tuxum yuqoriga ko'tarilsa tuxum eskirgan hisoblanadi. Eskirgan tuxumni yeb bo'lmaydi.

Amaliy usullar o'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan va yo'naltiriladigan, o'quvchilar fikrini rivojlantirishga mo'ljallangan so'z, namoyish va amaliy ishning o'zaro munosabati murakkab bog'lanishida bo'lishini ko'rsatadi. Amaliy usullar qo'llanilishi o'quvchilar retseptorlari va effektorlarining faol faoliyati bilan bog'liq. Amaliy usullar o'rganilgan materialni chuqur tushunib yetishga, ko'nikma va tajribalar hosil qilishga imkoniyat yaratadi. Amaliy usullarni qo'llashga o'quvchilar faoliyatining o'zi bilim manbai hisoblanadi. Bunday usullar qatoriga og'zaki, yozma mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab yer maydoni, tirik tabiat burchagida sinfdan tashqari bajariladigan mashqlar kiradi. Amaliy usullarning turlariga:

1. O'quvchilarning tarqatma didaktik material bilan turli narsalar qilish;
2. Rasm chizishi;
3. Tabiat obyektlarini tanib olish va aniqlash bo'yicha ishlari;
4. Hodisalarni kuzatish va qayd etish;
5. Tajriba o'tkazish (tajriba vositasida masalalarni yechish) kiradi.

Amaliy ish boshlanishi oldidan qo'yilgan savol, muammo, o'quvchilar masalaga uning natijalari bilan javob berishlari kerak. Tabiatshunoslik darslari bilan tanishish va aniqlash amaliy metodlarining bir turi bo'lib, tarqalgan o'simliklarni yoki ularning qismlarini farqlab, tanishish xususiyatlarini o'rgatadi. Taqqoslashdagi farqqa borish o'quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Farqlash va aniqlash bo'yicha ishlar darsliklarda olib borilmaydi, o'qituvchi, tabiatga uyushtirilgan ekskursiyalarda ham o'simliklarni topish va yig'ishni, namunalar to'plashni, ularning yoshi, vegetativ usullari, tuproq kesmalari, moslashuvchanligi, o'zgaruvchanligini o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlariga qarab tanlash kerak. O'simliklar, ular qismlarining shaklini bilib olish bo'yicha ishlarni o'quvchilar uyga vazifa sifatida bajaradi.

Tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirishda amaliy ishlar katta rol o'ynaydi. Amaliy ishlar o'quvchilarni ularning faoliyati jarayonida turli mehnat operatsiyalariga o'qitish metodi hisoblanadi. Amaliy ishlarga o'quvchilarning ekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, maktab oldi yer maydonidagi va tirik tabiat burchagidagi o'simliklarga g'amxo'rlik qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi.

Sinfdan amaliy mashg'ulotlar tarqatma material bilan olib boriladi, bu o'quvchilarga o'rganilayotgan narsani bir necha sezgi a'zolari bilan qabul qilmoq qilib olish imkoniyatini beradi, ya'ni ular narsani ko'rib qolmasdan, uning ustida har xil tajribalar o'tkazadi, uning xususiyatlarini (masalan, tirnab ko'rish, bolg'acha bilan urib, ko'rish orqali narsaning mo'rtligini, egish bilan - egiluvchanligini, egiluvchanligini va boshqa) sinaydi. Tarqatma material sifatida tabiatshunoslik darslarida jonsiz va jonli tabiat tanalaridan (toshlar, foydali hasharotlar, o'simliklar va ularning bo'laklari, mayda hayvon va boshqalardan) foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-yil
2. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil
3. K. Suyarov [hám t.b.]. Tábiyyiy pánler sabaqlıq 1-klass /– Tashkent: Respublikalıq bilimlendiriw orayı, 2021. – 88 b.
4. Z. Sangirova [h.t.b.]. Tábiyyiy pánler 3-klass ushın sabaqlıq – Tashkent: Respublikalıq bilimlendiriw orayı, 2022. – 136 b.